

PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE & CARYOPHILIDAE
OLEH
NUR AMANAH
NIM. 180101110247

NAMA DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M. PD.

NAMA ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020

PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE & CARYOPHILIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Hamamelidae & Caryophilidae

Tanggal/hari : Rabu, 26 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. Alat dan Bahan

Alat:

1. Baki
2. Lup
3. Alat tulis
4. Pisau silet/cutter

Bahan:

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)
2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)
3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)
4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)
5. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi :
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : pohon, perdu, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya : annual, bienial, pirenial.
 - c. Susunan akar : tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang : cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat,

- membelit, dan sebagainya), bentuk batang (bulat, pipih, bersegi, dan sebagainya) , permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/ bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun, dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga ; bunga tunggal atau majemuk (berbatas, tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah ; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain ; kuncup, alat-alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi :
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang-cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun,akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku Flora.

C. Teori Dasar

A. Sub Classis Hamamelidae

Merupakan sub classis yang terkecil dalam classis Magnoliopsida. Muncul sekitar 100 juta tahun yang lalu pada periode Kretaseus bawah yang ditandai oleh penyerbukan oleh angin dan bagian-bagian bunga yang tereduksi, sering uniseksual. Kecuali beberapa taksa dari ordo Urticales, kebanyakan bentuk hidupnya berupa tumbuhan berkayu, dan

sering famili-familinya mempunyai species-species yang jumlahnya relative sedikit. Pada kelompok yang telah maju, bunganya tersusun dalam perbungaan spika. Perhiasan bungan tidak ada atau tidak terdiferensiasi. Ovulnya tunggal.

Dalam beberapa fase dari evolusinya, sub classis Hamamelidae mulai menggunakan tannin sebagai senyawa kimia untuk pertahanan diri terhadap herbivore. Terdiri dari 11 ordo, 24 famili dan sekitar 3400 species.

B. Sub Classis Caryophyllidae

Sub classis Caryophyllidae terdiri dari tiga ordo, 14 famili, dan sekitar 11.000 species. Tumbuhan yang termasuk dalam sub classis Caryophyllidae sebagian besar berupa herba, hanya beberapa family tumbuhan sukulen dan halofit. Dari catatan fosil diketahui bahwa sub classis Caryophyllidae mulai muncul 70 juta tahun yang lalu. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Anggotanya yang primitive hanya mempunyai satu lingkaran perhiasan bunga dan dari sini berkembang menjadi berbagai perhiasan bunga yang termodifikasi dengan sepal dan petalnya yang jelas. Stamen masak dalam urutan sentrifugal dan menghasilkan polen yang trinukleat. Ovul bitegmik dan “crassinucellate”, kampilotropus atau amfitropus. embrio yang masak sering diliputi oleh perisperm.

Betalain yang merupakan semacam pigmen ditemukan pada banyak family dari ordo Caryophyllales. Ordo Caryophyllidae sering juga disebut Centrospermae dan merupakan ordo yang terbesar dengan sekitar 10.000 species. Caryophyllales mempunyai plastid pembuluh tapis tipe-P yang khas.

D. Hasil Pengamatan

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

a. akar cemara laut

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Rambut akar
- d. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Rambut akar
- d. Ujung akar

(Sumber: Hasanah, 2015)

b. Batang cemara laut

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang
- c. Ujung batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang
- c. Ujung batang

(Sumber: Hasanah, 2015)

c. Daun cemara laut

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Hasanah, 2015)

d. Strobilus betina cemara laut

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Strobilus betina

2) Literatur

Keterangan:

a. Strobilus betina

(Sumber: Hasanah, 2015)

e. Bunga cemara laut

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

b. Strobilus jantan

2) Literatur

Keterangan:

b. Strobilus jantan

(Sumber: Hasanah, 2015)

2. Bogenvil (*Bougainvillia Spectabilis* Willd.)

a. Akar Bogenvil

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Rambut akar

c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Rambut akar

c. Ujung akar

(Sumber: Hasanah, 2015)

b. Batang bogenvil

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang

(Sumber: Hasanah, 2015)

c. Daun bogenvil

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Urat daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Urat daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Hasanah, 2015)

d. Bunga bogenvil

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai
- b. Makhota
- c. Daun pemikat

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai
- b. Mahkota
- c. Daun pemikat

(Sumber: Kurniawan, 2017)

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

a. Akar kaktus

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Leher akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Leher akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Kurniawan, 2017)

b. Batang kaktus

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang
- c. Ujung batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan bagtang
- c. Ujung batang

(Sumber: Kurniawan, 2017)

c. Daun kaktus

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun

(Sumber: Kurniawan, 2017)

d. Bunga kaktus

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bunga
- b. Mahkota
- c. Putik

2) Literatur

Keterangan:

- a. Bunga
- b. Mahkota
- c. Putik

(Sumber: Kurniawan, 2017)

e. Buah kaktus

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Endokarpium

2) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Endokarpium

(Sumber: Kurniawan, 2017)

4. Bayam (*Amaranthus spinosus* L.)

a. Akar bayam

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Hasanah, 2015)

b. Batang bayam

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang

(Sumber: Hasanah, 2015)

c. Daun bayam

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Urat daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Urat daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Hasanah, 2015)

3) Bunga bayam

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Bunga

(Sumber: Hasanah, 2015)

5. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

a. Akar bunga pukul empat

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Cabang akar
- d. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Cabang akar
- d. Ujung akar

(Sumber: Rahmiati, 2015)

b. Batang bunga pukul empat

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang
- c. Ujung batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang
- c. Ujung batang

(Sumber: Rahmiati, 2015)

c. Daun bunga pukul empat

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Urat daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Urat daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Rahmiati, 2015)

d. Bunga pukul empat

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Mahkota bunga
- d. Benang sari

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Mahkota bunga
- d. Benang sari

(Sumber: Rahmiati, 2015)

e. Buah bunga pukul empat

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Biji bunga pukul empat

2) Literatur

Keterangan:

a. Biji bunga pukul empat

(Sumber: Rahmiati, 2015)

Tabel Hasil Perngamatan

No	Ciri-ciri	Cemara laut	Bogenvil	Kaktus	Bayam	Bunga pukul empat
1.	Habitus	Pohon	Perdu	Herba	Herba	Herba
2.	Periodisitas	Menahun	Menahun	Menahun	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Memanjat	Terkulai
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Beralur dan kasar	Kasar	Licin	Licin	Berbulu
	Alat-alat lainnya	-	Duri	Duri	-	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Modifikasi batang	Berseling	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jarum	Jantung	Duri	Jorong	Segitiga
	Pangkal daun	Meruncing	Tumpul	Roset batang	Tumpul	Rata
	Ujung daun	Tumpul	Meruncing	Meruncing	Terbelah	Meruncing
	Tepi daun	Beringgit	Rata	Rata	Rata	Rata
	Urut daun	Sejajar	Menyirip	-	Menyirip	Menyirip
	Tekstur daun	Kasar	Licin seperti	Berdaging	Licin	Seperti kertas

			kertas			
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	hijau	Hijau
6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Lengkap
	Alat lain	-	Daun pemikat	-	-	-
7.	Sifat buah	-	-	-	-	Sejati

E. Analisis

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Hammamelidae
Ordo	: Casuarinales
Familia	: Casuarinaceae
Genus	: Casuarina
Spesies	: <i>Casuarina equisetifolia</i>

Deskripsi:

Tumbuhan cemara ini masih berkerabat dengan cemara sumatera dan cemara gunung. Umumnya tumbuh di pinggir pantai berpasir biasanya 0-100 mdpl. Tumbuhan ini dapat dijumpai secara alami di sepanjang garis pantai tropis. Tumbuhan ini memiliki manfaat untuk menstabilkan bukit pasir di pantai, proteksi pantai, dan juga sebagai pencegah terjadinya erosi. Habitus dari tanaman cemara lau ini adalah pohon yang artinya tingginya lebih dari 6 meter. Memiliki periodisitas parenial atau menahun yang artinya tanaman ini dapat hidup dalam beberapa tahun. tamana cemara ini berukuran tinggi dan berbentuk kerucut. Daun berbentuk ramping dengan warna batang yang berwarna coklat.

Akar cemara laut

Berdasarkan hasil pengamatan, ce,ara laut memiliki sistem perakaran yang tunggang yaitu akar yang sangat kokoh dan juga bagian akar utama dengan rambut akar itu terlihat sangat jelas. Pohon cemara laut ini merupakan habitus pohon yang mana sering kita ketahui bahwa tanaman yang memiliki habitus pohon itu akan memiliki sistem perakaran yang tunggang dan bertujuan untk memperkokoh tanaman itu berdiri di atas tanah.

Batang cemara laut

Tanaman cemara laut memiliki percabangan monopodial dimana antara batang utama atau batang poko dengan cabang-cabang atau ranting-ranting itu sangat jelas kelihatan bedanya. Arah tumbuh batang pada tanaman cemara laut ini adalah tegak lurus dengan cabang yang tumbuh seperti 45 derajat. Bentuk batang pada tanaman cemara laut ini adalah bulat dengan permukaan batang yang beralur dan memiliki tekstur yang kasar seperti ada bintik-bintik atau aliran-aliran di permukaan batangnya. Bagian batang yang masih muda bertekstur halus sedangkan bagian batang yang sudah tua bertekstur kasar dan tebal serta memiliki permukaan batang yang beralur.

Daun cemara laut

Berdasarkan hasil pengamatan, daun cemara laut ini terletak tersebar dan memiliki bagian daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai daun dan helaian daun tanpa upih atau pelepah. Bentuk daun pada tanaman cemara laut ini adalah berbentuk jarum dengan bagian pangkal daun meruncing dan ujung daun yang tumpul. Tepi daun pada tanaman cemara laut ini adalah beringgit dengan urat daun yang sejajar. Tekstur daun pada tanaman cemara laut ini adalah kasar dan memiliki warna hijau dan yang saya lihat di helaian daun itu terdapat sekat-sekat yang berwarna keputihan. Menurut (Kurniawan, 2017) daun cemara laut mudah gugur, tumbuh merunduk, berbentuk seperti jarum serta berwarna hijau keabu-abuan. Daun cemara laut mereduksi menjadi seperti lidi yang beruas-ruas dengan jumlah 7-8 tiap ruasnya.

Bunga cemara laut

Berdasarkan hasil pengamatan, Sifat bunga (*Flos*) pada tanaman pinus adalah bunga majemuk. strobilus pinus pada umumnya tanaman ini berumah satu, dengan strobilus jantan dan strobilus betina terdapat dalam satu pohon. Strobilus jantan terdapat di ujung cabang, membawa banyak mikrosporofil yang tentunya sangat kecil yang tersusun secara spiral dan sangat sulit diamati. Strobilus betina yang diamati merupakan yang sudah

masak (runjung) yang terdiri atas sisik-sisik runjung dan dua biji yang bersayap pada tiap sisik runjung. strobilus betina terdapat pada ketiak daun.

Aspek botani dari cemara laut adalah pohonnya ini dapat dijadikan sebagai pohon lindung. Pohon cemara ini merupakan pohon yang tahan garam sehingga banyak di tanah di pesisir pantai, dan juga kayu dari pohon cemara ini dapat digunakan sebagai kayu bakar.

Kunci Determinasi:

- 1.b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... 2
- 2. b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun dan atau tangkai daun).....3
- 3. b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas.....4
- 4.b. Tumbuh-tumbuhan tidak meyerupai bangsa rumput. Daun mempunyai tulang daun sejajar atau melengkung, tak berduri, dengan pangkal berpelepah. Bunga-bunga merupakan bulir, terdapat di ketiak sekam.....6
- 6.a. Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas7
- 34.b. Ranting atau ruas batang bersegi atau bulat.....37
- 37.b. Batang tidak succulent. Tumbuh-tumbuhan tidak bergetah.....38
- 38.b. Batang tidak merupakan massa seperti benang yang tidak teratur...39
- 39.b. Pohon atau rumput-rumputan (herba) yang jelas bercabanag. Bungatidak tersusun dalam tongkol. Ranting bersegi.....40
- 40.b. Bunga kecil tidak berarti, tersusun dalam bulir. Pohon.....36.

Casuarinaceae

Kunci determinasi: 1b-2b-3b-4b-6a-34b-37b-38b-39b-40b-36.Casuarinaceae-1-*Casuarina equisetifolia*.

Menurut (Steenis, 2002) Pohon, tinggi sampai 25 m. Berumah satu. Ranting hijau beralur 5-12, kerap kali persegi 8, tebalnya kurang dari 1 mm. Bulir jantan silindris kecil; jarang berbentuk sedikit seperti gada, tebal 1-1,5 mm, keputihan; daun pelindung memanjang sampai bentuk lanset, lebar 1 cm; bunga dalam 10 karangan bunga terdiri dari 7-8 bunga dalam 14-16 baris yang membujur; daun pelindung dalam stadium buah segi tiga terbalik, lebar 0,5 mm, dengan ujung duri tempel; daun pelindung 5 kali 2 mm, dengan ujung runcing. Buha kering 5-6 kali 2-3 mm, dengan ujung segitiga lancip; sayap serupa selaput. Banyak dipantai berpasir; ditanam juga didaerah pedalaman; disana-sini liar. *Cemara laut*, Ind.

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

Klasifikasi :	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Sub Classis	: Caryophyllidae
Ordo	: Caryophyllales
Familia	: Nyctaginaceae
Genus	: Bougainville
Species	: <i>Bougainvillea spectabilis</i> Wild.

Deskripsi:

Pada praktikum kali ini, digunakan tumbuhan Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) sebagai salah satu jenis tumbuhan yang termasuk dalam subclassis Caryophyllidae untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botaninya. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa Tumbuhan bogenvil adalah tumbuhan dengan habitus perdu dengan periodisitasnya adalah pirenial atau menahun.

Akar Bogenvil

Sifat akar pada tanaman bogenvil adalah akar tunggang yang mana antara akar utama dengan cabang-cabang maupun rambut akar itu sangat jelas kelihatan dan akar tunggang ini merupakan terusan dari batang yang tumbuh ke dalam tanah. Pada tanaman bogenvil ini memiliki habitus perdu yang mana tanaman ini merupakan tumbuhan berkayu dan pada biasanya tumbuhan berkayu itu memiliki sistem perakaran tunggang karena sebagai penyokong atau penguat batang akar tetap berdiri meskipun ditiup angin yang kencang. Menurut (Kurniawan, 2017) akar bunga kertas memiliki sistem perakaran tunggang, tumbuh vertikal, berserabut, dan melebar. Perakaran bunga kertas ini akan menembus tanah mencapai kedalaman 50-80 cm bahkan lebih tergantung varietasnya.

Batang bogenvil

Sifat batang adalah monopodial yang mana antara batang utama dengan cabang-cabang dari bogenvil ini terlihat jelas. Arah tumbuh batang adalah tegak lurus dengan bentuk batang yang bulat. Permukaan batang adalah kasar dan sebagian berduri. Alat-alat lain yang terdapat pada bogenvil adalah duri dahan yang merupakan penjelmaan cabang atau dahan. Menurut (Tjitsoepomo, 2013) batang bunga kertas memiliki habitus perdu yaitu tinggi tanamannya kurang dari 6 meter. Arah tumbuhnya tegak lurus mencapai ketinggian 2-3 meter bahkan lebih, dengan permukaan batang yang halus hingga kasar dan juga berwarna kecoklatan. Selain itu, batang juga berkayu, berbentuk bulat memanjang dan memiliki duri kecil-kecil serta memiliki percabangan yang banyak.

Daun bogenvil

Tata letak daun pada tumbuhan bogenvil adalah tersebar, dengan bagian daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki helaian daun dan tangkai daun saja tanpa upih atau pelepah daun. Bentuk daun adalah seperti jantung. Pangkal daun adalah tumpul sedangkan ujung daunnya meruncing. Tepi daun adalah rata, dengan urat daun yang menyirip seperti tulang pada ikan. Tekstur permukaan daun licin seperti kertas. Warna daunnya adalah kebanyakan hijau muda. Bagian bunga pada bogenvil lengkap. Alat tambahan pada bunganya adalah daun pemikat yang memiliki warna-warna mencolok sehingga sering disalah artikan sebagai bunga. Menurut (Rahmiati, 2015) daun bunga kertas ini memiliki bentuk oval memanjang dengan panjang 1-4 cm, bagian tepi permukaan daun rata, pertulangan menyirip antara 3-5 bahkan lebih, dan juga daun berwarna kehijauan muda hingga tua. Daun tanaman ini juga memiliki pertangkai pendek dengan panjang 0,5-1 cm berwarna kecoklatan muda.

Bunga bogenvil

Bunga bogenvil merupakan bunga yang tidak lengkap karena tidak memiliki kelopak bunga dan kelopak bunganya itu menyatu menjadi tenda bunga dengan adanya hiasan yang berupa daun pemikat yang warnanya

sangat mencolok sekali. Menurut (Kurniawan, 2017) bunga kertas ini merupakan bunga yang tidak lengkap dari beberapa macam diantaranya tangkai, tenda bunga, kepala putik, tangkai putik, benang sari, dan tangkai sari. Bunga ini biasanya muncuk di ketiak daun, dengan berbentuk majemuk atau payung yang tersusun dalam anakan payung yang bertangkai dengan jumlah 1-7 anakan, masing-masing anakan memiliki 3 bunga. Pada umumnya bunga kertas ini memiliki warna yang sangat beragam mulai dari putih, merah muda dan tua, jingga, ungu dan lain-lain.

Aspek botani tumbuhan bougenvil antara lain tanaman bougenvil pada umumnya dijadikan sebagai tanaman hias. Selain itu, daun, bunga, akar dan kulit batang bugenvil mengandung senyawa saponin dan polifenol, sehingga dapat digunakan sebagai obat, antara lain untuk pengobatan hepatitis alami, bisul, keputihan, disentri, kencing nanah dan bisul. Sebagai tanaman hias, bugenvil diketahui dapat menyaring debu, meredam getaran suara, menyerap gas-gas beracun hasil pembakaran, dan memelihara keadaan lingkungan seperti suhu, kelembaban dan angin.

Kunci Determinasi

- 1.b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... **2**
2. b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun dan atau tangkai daun).....**3**
3. b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas..... **4**
4. b. Tumbuh-tumbuhan tidak meyerupai bangsa rumput. Daun mempunyai tulang daun sejajar atau melengkung, tak berduri, dengan pangkal berpelepah. Bunga–bunga merupakan bulir, terdapat di ketiak sekam.....**6**
- 6.b. Dengan daun yang jelas.....**7**

7. b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupai.....	9
9. b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau membelit.....	10
10. b. Daun tidak tersusun demikian rapat menyerupai roset.....	11
11.b. Tidak demikian ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas	12
12.b. Tidak semua duduk daun dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13.b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14.a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15.a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan8).....	109
109.b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119.b. Tanaman lain.....	120
120.b. Tanaman tanpa getah.....	128
128.b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129.b. Tidak ada upih daun yang jelas, palinmgpaling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135.b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136.b. Susunan tulang daun menjari atau menytip.....	139
139.b. Tidak ada bekas bentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140.b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142.b. Cabang tidak demikian.....	143
143.b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146.a. Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau berduri (buah diabaikan)	146
147.b. Tanaman berkayu.....	150
150.b. Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak.....	151

- 151.b. Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling **152**
- 152.a. Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung bersangkutan yang besar dan berwarna.....**42.**

Nyctaginaceae

42. a Perdu atau pohon yang memanjat dan berduri. Bunga terkumpul tiga-tiga. Anak tangkai pada setiap bunga melekat dengan tulang daun tengah dari daun pelindung yang besar dan berwarnaGenus *Bougainvillea*...**1.***Bougainvillea spectabilis*.

Kunci determinasi tumbuhan Bogenvil adalah 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151b-152a-42.Nyctaginaceae-42.a-

1.*Bougainvillea spectabilis*

Menurut (Steenia, 2002) Liana yang kokoh dengan duri ketiak yang menjauhi batang membengkok; panjang 5-15m, juga dipelihara sebagai perdu. Ranting, daun dan karangan bunga, kerap kali berambut orange. Daun tersebar sampai berhadapan, bertangkai, bulat telur, eliptis atau memanjang, meruncing, kerap kali tepi rata, 4-10 kali 2-6 cm. Bunga tersusun dalam anak payung yang bertangkai, diketiak, berjumlah 1-7 anak payung, masing-masing dari anak payung terdiri dari tiga bunga; anak payung terkumpul menjadi malai ujung yang berdaun. Daun pelindung duduk, bulat telur, bertulang daun, tidak rontok, merah batu, ungu atau karmin, 3-6 kali 1,5-4 cm. Tenda bunga bentuk tabung, berambut; tabung berusuk 5, bersegi lima, panjang 1,5-2,5 cm, hijau, bagian bawah agak melembung dan bagian ini tetap menyelubungi buah, bagian atas rontok; tepi melebar, terbentang, kuning, dengan 10 taju, dimana 5 melekuk ke dalam. Benang sari kebanyakan 8, tidak sasma, kira-kira sama panjangnya dengan tabung. Tangkai putik lebih pendek, kepala putik miring, kerap kali tidak dengan taju-bertaju tidak

beraturan. Buah di Jawa jarang berkembang. Tumbuh-tumbuhan hias dari Brazilia; 1-1.400 m. *Bougainville*, N.

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Sub Classis	: Caryophyllidae
Ordo	: Caryophyllales
Familia	: Cactaceae
Genus	: <i>Opuntia</i>
Species	: <i>Opuntia vulgaris</i> Mill.
(Sumber : Cronquist, 1981)	

Deskripsi:

Kaktus merupakan anggota tumbuhan berbunga dari family Cactaceae. Kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Kaktus bisa ditemukan di daerah-daerah yang kering seperti gurun. Kaktus memiliki akar yang panjang untuk mencari air dan memperlebar penyerapan air di dalam tanah. Air yang diserap kaktus disimpan di dalam ruang di batangnya. Kaktus juga memiliki daun yang berubah bentuk menjadi duri sehingga dapat mengurangi penguapan air lewat daun. Oleh sebab itu kaktus dapat tumbuh dalam waktu yang lama tanpa air. Kaktus memiliki habitus herba dengan periodisitas pirenial yang artinya tanaman kaktus ini dapat hidup dalam beberapa tahun.

Akar kaktus

Sifat akar pada tanaman kaktus adalah akr serabut karena akarnya tidak dapat dibedakan antara akar utama dengan akang cabang atau rambut-rambut akarnya. Kaktus memiliki akar serabut yang berwarna coklat keputih-putihan. Menurut (Kurniawan, 2017) Sifat akar pada tumbuhan ini adalah serabut, namun ada beberapa perakaran dari tanaman ini memiliki sifat yang

menempel perakaran pada tanaman kaktus ini memiliki panjang mencapai 6-10 meter bahkan lebih dan merayap. Kaktus memiliki akar yang sangat panjang dan berfungsi untuk mencari air dan memperbesar penyerapan air dalam tanah.

Batang kaktus

Batang kaktus memiliki percabangan yaitu monopodial dimana batang utamanya itu terlihat sangat jelas dan batang utamanya itu merupakan tempat tumbuhnya cabang-cabang kaktus ini. Arah tumbuh batang pada tanaman kaktus ini adalah tegak lurus dengan bentuk batang yaitu pipih seperti gepeng begitu bentuknya. Permukaan batang pada tanaman kaktus ini adalah licin dengan alat tambahan berupa duri pada batangnya yang tersebar dimana-mana. Duri pada batang kaktus ini merupakan daun pada tanaman ini. Menurut (Kurniawan, 2017) batang tanaman kaktus memiliki kandungan air yang banyak disebut sekulen. Selain itu air yang disimpan pada batang memiliki bentuk lendir dan juga tidak menguap. Batang tanaman kaktus ini berwarna hijau muda hingga tua, berlapis-lapis. Bentuk dari batang kaktus ini bulat, silindris dan juga ukurannya pun juga berbeda-beda.

Daun kaktus

Tata letak daun pada tanaman kaktus ini yaitu modifikasi dari batang dimana daunnya itu langsung tumbuh di bagian batang kaktus dan juga merupakan modifikasi dari daun yang berujung duri dan durinya ini tidak memiliki tangkai hingga disebut roset batang. Daun kaktus merupakan daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki helaian daun yang berupa duri saja tanpa adanya tangkai maupun upih atau pelepah daun. Bentuk daun kaktus itu seperti duri, dengan pangkal daun roset batang karena tumbuh langsung di bagian batang dengan ujung daun meruncing dan tepi daun yang rata. Daun pada tanaman kaktus ini tidak memiliki urat daun dengan warna daun itu biasanya putih kekuningan. Menurut (Tjitrosoepomo, 2013) daun tanaman kaktus ini tunggal yang memiliki tangkai yang pendek dan juga memiliki ukuran yang besar. Selain itu daun tidak memiliki peran untuk melakukan proses fotosintesis. Namun, dari beberapa penemuan juga berdasarkan sub

famili tanaman ini tidak memiliki daun, sehingga proses fotosintesis dilakukan di bagian batang. Kaktus memiliki duri yang merupakan modifikasi dari daunnya itu berfungsi untuk mengurangi penguapan air melewati daun.

Bunga kaktus

Bunga pada kaktus ini merupakan bunga yang tidak lengkap karena hanya memiliki benang sari saja. Bunga kaktus memiliki warna yang berbeda-beda misalnya warna kuning, merah, dan sebagainya. Tanaman kaktus ini memiliki bunga berbentuk corong, dengan ukuran dan juga bentuk yang sangat beragam tergantung dengan varietasnya. Bunga ini memiliki mahkota merah, kuning, dan juga keorangean. Bunga kaktus ini bermekaran pada malam dan siang hari yang akan mengeluarkan bau yang sangat khas.

Buah dan Biji kaktus

Tanaman kaktus memiliki buah dengan bentuk buah yaitu bulat memanjang atau lonjong dan juga memiliki daging yang tebal. Selain itu buah ini juga muncul atau tumbuh secara bergerombol di bagian pangkal ujung batang yang ditutupi oleh duri-duri yang tajam. Buah yang dihasilkan dari tanaman kaktus ini mencapai 100-200 buah per tanaman kaktus. Sedangkan biji yang dihasilkan dalam buah ini berbentuk kecil, berkulit tipis dan juga keras. Selain itu, biji ini memiliki permukaan yang mengkilap berwarna coklat hingga kehitaman.

Aspek botani tumbuhan kaktus antara lain digunakan sebagai tanaman hias di pekarang rumah. Selain itu, berbagai jenis kaktus telah lama dimanfaatkan manusia sebagai sumber pangan, salah satunya adalah *Opuntia vulgaris* Mill. Kaktus ini banyak diambil buah dan batang mudanya. Buah *Opuntia* banyak diolah menjadi selai. Sementara itu, batang muda kaktus dapat digoreng, dikukus, atau diolah menjadi acar dalam cuka asam-manis. Sekarang ini, kaktus pipih (*Opuntia vulgaris* Mill) juga masih dimanfaatkan sebagai pakan ternak, kosmetik, dan obat-obatan.

Kunci Determinasi

- 1. b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2. b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun dan atau tangkai daun).....3
- 3. b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas4
- 4. b. Tumbuh-tumbuhan tidak meyerupai bangsa rumput. Daun mempunyai tulang daun sejajar atau melengkung, tak berduri, dengan pangkal berpelelah. Bunga-bunga merupakan bulir, terdapat di ketiak sekam.....6
- 6.a. Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (golongan 3).....34
- 34.a. Cabang atau ruas batang tampak jelas pipih35
- 35.a. Ruas dan batang tebal dan berdaging (succulent), berbentuk bulatan pipih.....86.Cactaceae
Familia Cartaceae..... 1. *Opuntia vulgaris*

Kunci determinasi : 1b – 2b – 3b – 4b – 6a – 34a – 35a - familia.86.Cartaceae – 1 *Opuntia vulgaris*.

Menurut (Steenis, 2002) Tegak, kerap kali bercabang lebar, tinggi 0,3-3 m. Batang jelas beruas. Ruas gepeng, bulat telur terbalik memanjang, hijau biru, 15-25 kali 8-18 cm. Sendidaun ditempati banyak rambut vit dan rambut sikat berkait, yang ada pada batang masih ditambah dengan duri tempel. Duri tempel kerap kali 3-8 per sendi daun, cokelat kekuningan pucat, panjang sampai 4,5 cm. Daun kecil, berbentuk sisik, rontok. Bunga 1 sampai banyak, pada bagian atas dari ruas batang. Daun tenda bunga lepas, mula-mula kuning dengan merah, kemudian seluruhnya merah. Benang sari lebih pendek dari pada tenda bunga, tertancap pada ujung dasar bunga yang berbentuk cawan. Tangkai putik bercabang 5-7. Buah buni berbentuk telur terbalik, dengan ujung yang melekuk kedalam sedikit, merah tua, panjang 4-5 cm, tidak membuka. Biji bulat sampai bentuk ginjal. Dari Amerika. Liar sepanjang

pantai utara Jawa dan di Madura. Ditepi laut atau didekat laut. Juga ditanam sebagai tanaman pagar. *Duri tentong*, Md, *Duri tongkok bato*, Md, *Langhem bajah*, Md, *tareta binek*, Md.

4. Bayam (*Amaranthus spinosus* L.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Sub Classis	: Caryophyllidae
Ordo	: Caryophyllales
Familia	: Amaranthaceae
Genus	: Amaranthus
Species	: <i>Amaranthus spinosus</i> L.
(Sumber : Cronquist, 1981)	

Deskripsi:

Pada kali ini, digunakan tumbuhan Bayam liar (*Amaranthus spinosus* L.) sebagai salah satu jenis tumbuhan yang termasuk dalam subclassis Caryophyllidae untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botaninya. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa Tumbuhan bayam (*Amaranthus spinosus* L.) adalah tumbuhan yang mempunyai habitus herba dengan periodisitasnya adalah annual yang merupakan tumbuhan yang umurnya pendek.

Akar Bayam

Berdasarkan hasil pengamatan, sifat akar dari tanaman bayam ini adalah akar tunggang yang mana antara akar utama atau akar pokok dengan cabang-cabang atau rambut-rambut akar. Jika dilihat dari bentuknya secara sekilas mirip dengan akar serabut karena memiliki banyak rambut-rambut akar dan setelah diteliti secara jeli sangat terlihat akar utama yang merupakan sambungan dari batang yang hidup di dalam tanah yang mana menjalar di

dalam tanah untuk mengambil air dan zat hara. Menurut (Laeyla, 2012) bayam ini memiliki sistem perakaran tunggang, tidak berkayu dan berwarna putih kekuningan. Akarnya ketika masih segar berwarna kuning abu-abu.

Batang bayam

Batang tanaman bayam liar ini (*Amaranthus spinosus* L.) memiliki percabangan yang bersifat monopodial yang mana antara batang utama dengan cabang-cabangnya itu dapat dibedakan. Arah tumbuh dari tanaman bayam ini adalah tegak lurus dan memiliki bentuk batang yang bulat. Permukaan batang pada tanaman bayam liar ini adalah licin dan tidak berdekat bintik-bintik atau tonjolan apapun di bagian batangnya. Menurut (Laeyla, 2012) batang tanaman bayam ini beduri kecil berbentuk bulat, lunak dan berair. Batang tanaman bayam ini pada umumnya tumbuh secara tegak lurus dan bisa mencapai ketinggian 1 meter dan percabangan yang monopodial. Batangnya berwarna merah kecoklatan. Yang menjadi ciri khas pada tanaman ini adalah adanya duri yang terdapat pada pangkal batang tanaman ini.

Daun bayam

Daun pada tanaman bayam ini duduk secara berseling. Tanaman bayam ini memiliki daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki helaian dan tangkai daun saja, tidak memiliki upih atau pelepah daun. Daun yang lengkap itu adalah daun yang memiliki tangkai, pelepah, dan helaian daun. Bentuk daun pada tanaman bayam ini adalah jorong yaitu jika perbandingan panjang dan lebar 1 ½-2 : 1. Daun bayam memiliki pangkal daun yang tumpul dengan ujung daun yang berbentuk terbelah atau terbagi dua. Tepi daun pada tanaman bayam ini adalah rata dengan urat daun yang menyirip, tekstur daun yang licin serta daun bayam ini memiliki warna hijau dan kadang-kadang bisa warna hijau keputihan. Menurut (Kurniawan, 2017) daun bayam ini merupakan daun tunggal berwarna kehijauan. Panjang daun mencapai 1,5-6 cm dengan lebar daun dari 0,5-3,2 cm.

Bunga bayam

Tamanan bayam ini memiliki bunga yang tidak lengkap dan merupakan bunga yang berkelamin tunggal yang berwarna hijau. Setiap bunga memiliki 5 mahkota panjangnya 1,5-2,5 mm. kumpulan bunganya berbentuk bulir untuk bunga jantannya. Sedangkan bunga betina berbentuk bulat yang terdapat pada ketiak batang. Bunga ini termasuk bunga inflorescencia.

Aspek botani dari tumbuhan bayam ini adalah bisa untuk pengobatan jantung dan juga ginjal. Berkhasiat sebagai pereda demam, peluruh kencing, peluruh haid, peluruh dahak, dan juga bisa sebagai penangkal racun. Bisa juga sebagai pembersih darah, pelancar ASI, dan diuretik.

Kunci Determinasi

- 1.b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2.b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun dan atau tangkai daun).....**3**
- 3.b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas.....**4**
- 4.b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun mempunyai tulang daun sejajar atau melengkung, tak berduri, dengan pangkal berpelepah. Bunga-bunga merupakan bulir, terdapat di ketiak sekam..... **6**
- 6.b. Dengan daun yang jelas..... **7**
- 7.b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupai..... **9**
- 9.b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau membelit..... **10**
- 10.b. Daun tidak tersusun demikian rapat menyerupai roset..... **11**
- 11.b. Tidak demikian ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas**12**

12.b. Tidak semua duduk daun dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13.b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14.b. Semua daun duduk berhadapan.....	16
16.a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbebg menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.....	239
239.b. Tumbuhan tanpa.....	243
243.b. Tidak hidup dari tumbuhan lain.....	244
244.b. Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjadi dan sejajar.....	248
248.b. Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....	249
249.b. Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain.....	250
250.b. Rumput-rumputan. Setidak-tidaknya cabangnya tidak berkayu.....	266
266.b. Bunga tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian.....	267
267.a. Bunga berjejal dalam karangan bunga yang menyerupai bongkol, pendek, terletak di ujung atau di ketiak daun, duduk atau bertangkai.....	268
268.a. Karangan bunga jelas bertangkai.....	269
269.b. Daun tidak berbentuk ginjal. Setidak-tidaknya ujung batangnya berhadapan.....	270
270.b. Bunga berbeilang 5. Daun mahkota berlepasan	41. <i>Amaranthaceae</i>
5.a. Daun tenda bunga setinggi-tingginya 2,5 mm. Bakal biji 1.....	5. <i>Amaranthus</i>

Kunci determinasi: 1b-2b-3b-4b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-244b-248b-249b-250b-266b-267a-268a-269b-270b-41. Amaranthaceae-5a- *Amaranthus spinosus* L.

Menurut (Steenis, 2002) Herba berumur 1 tahun, tegak atau condong kemudian tegak, tinggi 0,4-1 m, kerap kali bercabang banyak dan berduri. Daun bulat telur memanjang bentuk lanset, panjang 5-8 cm, dengan ujung tumpul dan pangkal runcing. Bunga dalam tukul yang rapat, yang bawah duduk diketiak, yang atas terkumpul menjadi karangan bunga diujung dan duduk diketiak, bentuk bulir atau bercabang pada pangkalnya. Bulir ujung sebagian besar jantan, tidak berduri, tidak berduri tempel, mula-mula naik atau menggantung. Tukul betina dengan 2 duri lurus yang lancip, dan menjauhi batang. Daun pelindung dan anak daun pelindung runcing, sepanjang-panjangnya sama dengan tenda bunga. Daun tenda bunga 5, panjang 2-3 mm, gundul, hijau, atau ungu dengan tepi transparan. Benang sari 5, lepas, tanpa taju yang disisipkan diantaranya. Kepala putik duduk, bentuk benang. Buah bulat memanjang, dengan tutup yang rontok, berbiji 1. Tegalan, halaman rumah, semak, kebun, tepi jalan; 1-1.400 m. *Bayam duri*, Ind, J, S, *Senggang cucuk*, S, *Bayem raja*, J, *Bayem roda*, J, *Bayem cikron*, J, *Cikron*, J, *Tarnyak lakek*, Md, *Stekelamarant*, N.

5. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Angiosperms
Classis	: Dicotyledons
Subclassis	: Caryophyllidae
Ordo	: Caryophyllales
Familia	: Nyctaginaceae
Genus	: <i>Mirabilis</i>
Species	: <i>Mirabilis jalapa</i> L.
Sumber : (Cronquist, 1981)	

Deskripsi:

Tanaman bunga pukul empat ini merupakan tanaman dari family Nyctaginaceae, yang merupakan tanaman tahunan, kulit umbi coklat kehitaman, dengan bentuk bulat memanjang. Tanaman bunga pukul empat ini memiliki banyak warna pada mahkotanya ada yang berwarna kuning, pink, ungu, dan sebagainya. Bentuk bunga pada bunga pukul empat ini adalah seperti bentuk terompet. Dan menyesuaikan dengan namanya yaitu pukul empat bunga ini hanya mekar pada jam 4 sampai jam 5 sore saja seterusnya ia akan kuncup kembali.

Akar bunga pukul empat

Tanaman bunga pukul empat memiliki sistem perakaran yang stunggang yang mana antara akar utama atau akar pokok dengan rambut-rambut akar atau serabut akarnya itu dapat dibedakan. Menurut (Tjitrosoepomo, 2013) sistem perakaran bunga pukul empat merupakan akar tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Warna akar ada bunga pukul empat ini adalah putih.

Batang bunga pukul empat

Tanaman bunga pukul empat ini memiliki sistem percabangan yang monopodial yang artinya dapat dibedakan antara batang utama atau pokok dengan cabang-cabang ataupun ranting-rantingnya. Arah tumbuh batang dari tanaman bunga pukul empat ini adalah tegak lurus dengan batang yang berbentuk bulat dengan permukaan batang yang berbulu. Menurut (Tjitrsoepomo, 2013) batang pada bunga pukul empat ini merupakan batang basah (herbacius), yang berarti bunga pukul empat ini memiliki batang yang lunak dan berair. Bentuk batang pada bunga pukul empat ini adalah bulat dengan arah tumbuh batang yaitu tegak lurus.

Daun bunga pukul empat

Tanaman bunga pukul empat ini memiliki tata letak daun yang saling berdatang anatar daun yang satu dengan yang lainnya. Daun pada tanaman bunga pukul empat ini adalah daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki helaian dan tangkai daun saja tanpa adanya upih atau pelepah daun. Bentuk daun dari tanaman ini adalah segitiga dengan pangkal daun yang rata dan dengan ujung daun yang meruncing. Tepi daun pada tanaman bunga pukul empat ini adalah rata tanpa ada gelombang-gelombang. Urat daun pada tanaman bunga pukul empat ini adalah menyirip dengan tekstur daun yang licin seperti kertas dengan warna daun yang hijau.

Bunga pukul empat

Tanaman bunga pukul empat ini memiliki bunga yang lengkap karena memiliki seluruh bagian bunga seperti kelopak, mahkota, benang sari, putik dan yang lainnya. Bunga pukul empat ini berbentuk seperti terompet dan bagian putik menonjol ke depan. Mahkota bunga pukul empat ini bermacam-macam ada yang berwarna kuning, orange, merah, ungu dan sebagainya.

Biji bunga pukul empat

Biji pada bunga pukul empat memiliki bentuk bulat berwarna hitam pekat. Biji bunga pukul empat ini bulat berkerut, jika sudah matang berukuran 8 mm. pada waktu muda, bijinya berwarna hijau, kemudian berubah menjadi kehitaman. Akhirnya pada saat matang berwarna hitam sepenuhnya. Buah

keras berwarna hitam, berbentuk telur dan bila sudah tua di dalamnya terdapat zat tepung yang mengandung lemak. Tanaman ini biasanya tumbuh liar dimana saja. Tanaman bunga pukul empat bisa dijadikan sebagai tanaman hias di pekarangan rumah.

Kunci Determinasi

- 1.b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... **2**
2. b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun dan atau tangkai daun).....**3**
3. b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas..... **4**
4. b. Tumbuh-tumbuhan tidak meyerupai bangsa rumput. Daun mempunyai tulang daun sejajar atau melengkung, tak berduri, dengan pangkal berpelepah. Bunga-bunga merupakan bulir, terdapat di ketiak sekam.....**6**
6. b. Dengan daun yang jelas.....**7**
7. b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupai.....**9**
9. b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau membelit..... **10**
10. b. Daun tidak tersusun demikian rapat menyerupai roset..... **11**
- 11.b. Tidak demikian ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas**12**
- 12.b. Tidak semua duduk daun dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....**13**
- 13.b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....**14**
- 14.a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....**15**
- 15.a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan8)**109**

109.b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119.b. Tanaman lain.....	120
120.b. Tanaman tanpa getah.....	128
128.b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129.b. Tidak ada upih daun yang jelas, palinmgpaling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135.b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136.b. Susunan tulang daun menjari atau menytip.....	139
139.b. Tidak ada bekas bentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140.b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142.b. Cabang tidak demikian.....	143
143.b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146.a. Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau berduri (buah diabaikan)	146
147.b. Tanaman berkayu.....	150
150.b. Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak.....	151
151.b. Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling	152
152.a. Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung bersangkutan yang besar dan berwarna.....	42.

Nyctaginaceae

1.b. Semak yang tegak atau pangkalnya merayap, tidak berduri. Bunga tidak melekat pada daun pelindung.....	2. <i>Mirabilis jalapa</i> L
--	------------------------------

Kunci determinasi :

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-
129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151b-152a-
42.Nyctaginaceae-1b-2-*Mirabilis jalapa*.

Menurut (Steenis, 2002) Herba tegak, kerap kali bercabang kuat dengan akar tunggang yang berbentuk umbi, tinggi 0,5-0,8 m. Batang membesar pada ruas. Daun berhadapan, bertangkai, bulat telur segitiga, dengan ujung meruncing, 3-15 kali 2-9 cm. Bunga berjejal diujung pada karangan bunga yang bercabang dan lebar, dan berdaun, bertangkai sangat pendek. Tinggi pembalut bunga 1 cm, kemudian sampai 1,5 cm, berbagi 5 setengah panjang atau lebih; taju bentuk bulat, runcing. Tenda bunga merah, ungu, putih kuning atau berwarna-warni (bont). Panjang tabung 5 cm, diatas pangkal yang berbentuk bola menyempit, semakin keatas melebar. Tepi bentuk corong, diameter 3 cm, terlipat dalam kuncup. Benang sari 5, muncul, tidak sama. Tangkai putik lebih panjang dari tenda bunga, kepala putik bentuk kuas. Buah semu bulat memanjang, berusuk dan berlipat-lipat, hitam, panjang 8 mm. Tanaman hias dari Amerika Selatan, kadang-kadang sedikit banyak menjadi liar; 1-1.200 m. *Kembang pagi sore*, Ind, *Kembang pukul empat*, Ind, *Kederat*, J, *Segerat*, J, *Tegerat*, J, *Bonte wonderbloem*, N, *Nachtschone*, N.

F. Kesimpulan

1. Ciri-ciri dari Divisio Magnoliophyta pada bahan praktikum III yaitu:
 - a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) memiliki habitus pohon, periodisitas pirrenial, memiliki akar tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, batang berbentuk bulat, permukaan batang beralur. Daun duduk tersebar, bentuk jarum, dengan pangkal daun meruncing dan ujung daun tumpul. Tepi daun beringgit urat daun sejajar, tekstur kasar, dan berwarna hijau.
 - b. Bogenvil (*Bougainvillia spectabilis* Willd.) memiliki habitus perdu, pirenial dan memiliki akar tunggang. Percabangan bersifat monopodial, arah tumbuh tegak lurus, batang bulat dengan permukaan yang kasar dan ada durinya. Duduk daun tersebar, bentuknya jantung dengan pangkal daun tumpul dan ujung daun meruncing. Tepi daun rata dengan urat daun menyirip. Tekstur daun licin/kertas dan berwarna hijau.
 - c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) memiliki habitus herba, pirenial dan memiliki akar serabut. Percabangan bersifat monopodial, arah tumbuh tegak lurus, batang pipih dengan permukaan yang licin berduri. Daun modifikasi batang, berbentuk duri, pangkal daun itu roset batang, ujung daun meruncing. Tepi daun rata tekstur berdaging dan berwarna hijau.
 - d. Bayam (*Amaranthus spinosus* L.) memiliki habitus herba, annual dan memiliki akar tunggang. Percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat licin. Tata letak daun berseling, berbentuk jorong, pangkal tumpul dan ujung terbelah. Tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur licin dan berwarna hijau.
 - e. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) memiliki habitus herba, annual dan memiliki perakaran tunggang. Percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang berbulu. Duduk daun berhadapan, bentuk daun segitiga, dengan

pangkal rata dan ujung daun meruncing. Tepi daun rata dengan urat daun menyirip, tekstur seperti kertas dan berwarna hijau.

2. Aspek botani
 - a. Aspek botani dari tumbuhan cemara laut adalah untuk tanaman peneduh.
 - b. Aspek botani dari bogenvil adalah sering digunakan sebagai tanaman hiasan karena memiliki bunga yang memikat.
 - c. Aspek botani dari tumbuhan kaktus adalah digunakan sebagai tanaman hias.
 - d. Aspek botani dari tumbuhan bayam adalah bisa dibuat makanan atau sebagai sayur.
 - e. Aspek botani dari tanaman bunga pukul empat adalah untuk tanaman hias dan juga tanaman pagar.

G. Daftar pustaka

- Abdullah, Mikrajuddin, *IPA Terpadu SMP dan MTS*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- Aisyah, Nur, "Morfologi Tanaman Srikaya", <https://ccrc.farmasi.ugm.ac.id>. dalam google.com. 2014.
- Cronquist, A, *An Integrated System of Flowering Plants*, New York: Columbia University, 1981.
- Dasuki, Undang A, *Sistematik Tumbuhan Tinggi*, Pusat Antar Universitas Bidang Ilmu hayati, ITB, 1994.
- Hasanah, Nove, "Gambar Tanaman Cemara Laut", <http://novehasanah.com> dalam google.com. 2015.
- Hasanah, Nove, "Gambar Tanaman Bayam", <http://novehasanah.com> dalam google.com. 2015.
- Hasanah, Nove, "Gambar Tanaman Bougenvil", <http://novehasanah.com> dalam google.com. 2015.
- Hasanah, Nove, "Gambar Tanaman Pukul Empat", <http://novehasanah.com> dalam google.com. 2015.

- Kurniawan, “Morfologi Tanaman Kaktus”, [http://fredikurniawan.com.dalam google.com](http://fredikurniawan.com.dalam.google.com). 2017.
- Kurniawan, “Morfologi Tanaman Bogenvil”, [http://fredikurniawan.com.dalam google.com](http://fredikurniawan.com.dalam.google.com). 2017.
- Kurniawan, “Morfologi Tanaman Bayam”, [http://fredikurniawan.com.dalam google.com](http://fredikurniawan.com.dalam.google.com). 2017.
- Laeyla, “Morfologi Bayam”, [http://Laeyla.com.dalam google.com](http://Laeyla.com.dalam.google.com). 2012.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Rahmiati, Putri, “Gambar Bayam”, [http://rahmiati.com.dalam google.com](http://rahmiati.com.dalam.google.com). 2015.
- Syamsuhidayat, dkk, *Inventaris Tanaman Obat Indonesia*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1991.
- Stennis, Van, *Flora*, Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 2002.
- Susilowarno, Gunawan, *Biologi SMA Kelas XII*, Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan Spermatophyta*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1991.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press , 2013.

H. Lampiran

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum III?

Jawab:

- a. Ordo Nyctaginales, memiliki cir-ciri umumnya berupa terna, jarang sekali tumbuh-tumbuhan yang berkayu. Memiliki daun tunggal, biasanya tanpa daun penumpu. Bunga banci atau karena adanya reduksi menjadi berkelamin tunggal, aktinomorf, dengan tenda bunga yang rangkap atau tunggal atau jelas dengan kelopak dan mahkota. Contoh tanaman pada praktikum III yang termasuk ke

dalam ordo ini adalah Bogenvil (*Bougainvillia spectabilis* Willd.) dan Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.).

- b. Ordo Cactales, memiliki ciri-ciri yaitu bunga relatif besar, duduk di atas bantalan-bantalan daun, aktinomorf atau sedikit zigomorf, banci, dengan sumbu bunga yang panjang terdiri atas sejumlah daun hiasan bunga dan biasanya sukar dibedakan yang mana kelopak dan yang mana mahkotanya. Bakal buah tenggelam, mempunyai satu tangkai putik, tersusun atas beberpa daun buah, beruang 1 dengan tembuni di dingsing. Bakal biji dengan 2 selaput biji, buahnya buah buni yang berisi banyak biji, biji dengan sedikit atau tanpa endosperm. Contoh tanaman ordo ini pada praktikum III adalah Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)
- c. Ordo Amaranthales, memiliki ciri-ciri yaitu terna berumur pendek atau tumbuh-tumbuhan berbetang kayu, dengan daun-daun yang kadang-kadang bersifat sukulen, duduknya berhadapan atau tersebar tanpa daun penumpu. Susunan bunga menyerupai bunga Chenopodiaceae. Bunga terdapat dalam ketiak-ketiak daun atau tersusun dalam bung majemuk yang bersifat seperti dikasium yang selanjutnya tersusun lagi dalam rangkaian-rangkaian yang menyerupai bulir, seringkali berwarna kehijau-hijauan. Benang sari pada pangkalnya sering berlekatan menjadi buluh, sering kali diantaranya terdapat pseudostaminodium yang bersifat petaloid. Contoh tanaman ordo ini pada praktikum III adalah Bayam (*Amaranthus spinosus* L.)
- d. Ordo Casuarinales, memiliki ciri-ciri yaitu batang berkayu, cabang cabang muda berwarna hijau. Daun termodifikasi seperti sisik, daun tersusun secara berkarang, dan memiliki biji yang bersayap. Batang berbuku-bukudengan daun-daun yang amat tereduksi menjadi seoperti selaput kecil dan tersusun berkarang. Bunga uniseksualis, buahnya buah kurung, habitus persua atau pohon. Contoh tanaman ini pada praktikum III adalah Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*).

